

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ

Янгибоева Дилдорахон Рахмон кизи

преподаватель кафедры «Психологии
и педагогики» институт ISFT
г Ташкент

Абдусаломов Алишер Шухрат огли

Студент 2 курса Психологии (прикладная
психология) институт ISFT,
г Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14748535>

Аннотация: Многодетная семья отличается множеством межличностных эмоциональных связей, которые задают полярность психологическому климату в семье. Психологический климат в семье зависит от детско-родительских отношений. В статье представлены результаты исследования психологического климата в многодетной современной семье.

Ключевые слова: многодетная семья, особенности, психологический климат, детско-родительские отношения психология семьи.

Семья как социальный институт, как малая группа и психолого-педагогический феномен является уникальным явлением. Соловьев Н.Я. пишет: «Семья - ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на личном союзе и родственных связях, т.е. на отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» [8]. Особенности развития семьи зависят от важнейших характеристик и показателей, к которым исследователи относят следующие: структура семьи, ее функции и динамика развития. Реализация основных функции семьи (воспитательной, хозяйственно-бытовой, эмоциональной, духовной, функции воспроизводства, сексуально-эротической и др. ее особенности и характеристики зависят от еще одного важного параметра семьи - от ее структуры. Исходя из данного параметра нужно рассматривать такие характеристики семьи как: состав семьи, число членов и взаимоотношения, которые складываются в семье в зависимости от этого. В зависимости от количества членов семьи, от поколений, от характера «руководства» в каждой семье выделяется особая структура взаимоотношений между членами. Исходя из данных параметров

выделяют: патриархальную, детоцентрическую и супружескую семьи. В зависимости от состава выделяют следующие виды семей: нуклеарная, когда семья состоит из детей и родителей; расширенная, когда вместе с молодой семьей проживают и иные родственники; неполная, когда ребенок проживает с одним из родителей. Одним из важных характеристик, влияющих на семью, определяя ее структуру и характер взаимоотношений между членами является наличие детей в семье. Детность семьи важный параметр [5].

Для раскрытия феномена семьи необходимо рассмотреть содержательное наполнение всех вышеперечисленных параметров. Изложение основного материала статьи. Одним из важных параметров, определяющим особенности семьи является параметр, который характеризует жизнедеятельность, направленную на удовлетворение потребностей, на достижение целей; параметр, который также определяет общую направленность семьи не только в индивидуальной, личностной форме, но и в общественном формате. Данным параметром выступает функция семьи. Соловьев Н.Я. указывал, что каждая семья имеет столько функций, сколько потребностей она удовлетворяет, сколько задач она решает, которые важны не только для членов семьи, но и для социума в целом [8].

В зависимости от количества детей семьи классифицируются на следующие виды: инфертильная семья - семья бездетная; однопородная семья - семья с одним ребенком; малодетная семья - семья с двумя детьми; среднелетняя семья - семья с 3-4 детьми; многолетняя семья - семья с пятью и более детьми. Динамика семьи является одним из важных параметров, определяющим особенности семьи, так как этап развития семьи, период жизнедеятельности как социальной группы непосредственно влияет на функции и структуру семьи, тем самым создавая уникальный облик каждой семьи [7].

Многочетная форма существования семьи определяется количеством детей от 5 и больше. Многочетная семья это особый вид семьи, со своими специфическими особенностями и характеристиками. Семья с большим количеством детей отличается большой сплоченностью супругов, разводы в таких семьях довольно редки и происходят в основном из-за несостоятельности мужей в воспитании детей и в невыполнении других семейно-бытовых обязанностей.

Согласно исследованиям Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, Г.И. Осадчей, А.И. Антонова, Т.В. Андреевой, Н.В. Александровой, С.В. Ковалева, А.Н. Обозовой, В.М. Медкова, Ф.О. Семеновы и др. проблема многодетной семьи является многогранной и отражает зачастую амбивалентные оценки. Положительно оценивая многодетность исследователи указывают на прогрессивность данного явления, важность его не только для простого воспроизводства населения и стабилизации рождаемости в стране, но и его достоинства и позитивные аспекты для социализации детей [9]. Не все исследователи видят положительные стороны в многодетности как форме существования семьи. Исходя из противоположности, сторонники негативистской позиции, отмечают, что в многодетной семье не все дети получают должного внимания, многодетные семьи, как правило, малообеспечены и неблагополучны и, соответственно, склонны продуцировать различные отклонения в развитии детей [6].

К психологическим особенностям взаимоотношений детей и родителей в многодетной семье можно отнести следующие: при благоприятных условиях между ними формируются теплые взаимоотношения, чувство поддержки и взаимопомощи. А при неблагоприятном раскладе дети часто оказываются предоставлены сами себе. Многодетные семьи состоят из нескольких поколений людей и могут включать биологических родителей и их детей, а также родственников, бабушек, дедушек, тетушек, дядюшек и двоюродных братьев и сестер. Многодетные семьи характерны для коллективных культур, где все члены семьи взаимозависимы и разделяют семейные обязанности, включая воспитание детей. Члены многодетной семьи обычно проживают в одном доме, где они объединяют ресурсы и выполняют семейные обязанности. Связь между несколькими поколениями и большие ресурсы повышают жизнестойкость расширенной семьи и ее способность обеспечивать потребности детей, однако некоторые факторы риска, связанные с расширенными семьями, могут снижать их благосостояние. К таким факторам риска относятся сложные взаимоотношения, противоречивая лояльность и конфликт поколений [4].

Проблема многодетной семьи является сегодня одним из важных предметов изучения отечественными и зарубежными социологами. Нельзя отрицать сложность и неоднозначность этого социального явления. Безусловно, оно требует тщательного исследования и анализа, так как многодетные семьи – особая социальная группа, имеющая свои

психологические особенности. Их можно разделить на несколько групп в зависимости от участников взаимоотношений. Это могут быть взаимоотношения детей друг с другом, родителей с детьми, родителей друг с другом, отношения детей с обществом и отношения родителей с обществом. Следует отметить, что психологические особенности, сформированные у членов семьи под воздействием многодетной и многолюдной домашней среды, могут быть как положительными, так и отрицательными. Рассматривая взаимоотношения детей друг с другом, можно выделить следующие положительные особенности: необходимость помогать родителям с младшими детьми формирует у старших детей чувство ответственности, учит их заботиться о близких. Между разными поколениями детей возникает чувство привязанности, трепетного отношения друг к другу. Однако в неблагополучных семьях ситуация может сложиться по-другому. Иногда в связи с тяжелым материальным положением и неспособностью родителей уделять много времени детям они остаются без присмотра и растут сами по себе. Между ними вспыхивают ссоры, недомолвки.

Сложные взаимоотношения между поколениями могут усложнить детско-родительские отношения, поскольку они могут привести к путанице в определении личности основного родителя. Такая путаница может привести к тому, что ребенок будет подрывать авторитет существующего родителя и чувствовать себя неуверенно в своем окружении [3].

В литературе указывается на различные защитные факторы, связанные с многодетными семьями, которые могут помочь родителям и семье удовлетворить различные потребности детей. Многодетные семьи обычно имеют в своем распоряжении больше ресурсов, которые могут быть использованы для обеспечения благополучия детей. Кроме того, если семья функционирует как слаженная команда, имеет крепкие родственные связи, гибко распределяет роли и опирается на культурные ценности для поддержания семьи, то сама семья служит пожизненным буфером против стрессовых переходных периодов [2].

Родственная опека как патронатное воспитание часто характеризуется сложными взаимоотношениями и травмой, вызванной потерей дееспособного родителя. Члену семьи, взявшему на себя роль родителя, часто бывает трудно сбалансировать свои прежние отношения с новой ролью человека, ответственного за благополучие ребенка.

Например, бабушке приходится приспосабливаться к тому, что вместо любящей и снисходительной бабушки ей придется быть строгим родителем.

Член многодетной семьи, выполняющий роль родителя, часто испытывает стресс, вызванный новыми родительскими обязанностями, трудностями привязанности, возможным чувством обиды и гнева по отношению к биологическому родителю, а также вынужден переживать травматический переходный период после потери дееспособного родителя. Отношения между новым родителем и другими членами семьи также могут быть напряженными из-за проблем с лояльностью. Помимо сложных взаимоотношений, изменения в окружении ребенка требуют нового распорядка дня, установления новых ограничений, а иногда и совместного проживания с биологическим родителем, что может привести к снижению стабильности обстановки.

Члены многодетной семьи, взявшие на себя заботу о родственниках, сталкиваются со многими проблемами, хотя положительный опыт, связанный с такой заботой, может также служить защитным фактором, предохраняющим ребенка от негативного влияния травмирующих переходных периодов. Новый родитель может найти этот переход значимым в том смысле, что он добавляет цель в ее жизнь, а ребенок может также испытать чувство безопасности, последовательности, непрерывности семейной идентичности, эмоциональных связей и знакомости [1].

Литература:

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: 2007. - 230 с.
2. Андреев А.М. Девиантное поведение подростков и молодежи: причины, особенности и меры предупреждения // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. 2010. № 4. - С. 120-123.
3. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности. - М.: 2006. - С. 110.
4. Голуб А.М. Формирование ценностных ориентаций молодежи в процессе досуговой деятельности // Социально-педагогическая работа. 2009. № 4. - С. 53-57.
5. Григорович Л.А. Проблема нравственного развития подростка: монография / Л.А. Григорович. - М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, 2014. - 248 с.

6. Журавлева Н.А. Психология социальных изменений: ценностный подход. - М.: Институт психологии РАН, 2013. - 522 с.
7. Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений личности. - М.: 2002. - С. 46.
8. Мяло К.Т. Время выбора: Молодежь и общество в поисках альтернативы. - М.: Политиздат, 1991. - 438 с.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: 1990. - 349 с.

